

Hintergrund: Etwa 5 Mio. Menschen in Deutschland leiden an einer immunvermittelten Erkrankung. Im Projekt „VAC-MAC (VACcinierung von Multiple Sklerose- [MS] / rheumatoide Arthritis- [CIRD] / M. Crohn-Colitis ulcerosa-Patient:innen [CED])“ werden im Rahmen der gesundheitsökonomischen Evaluation Betroffene anhand von Routinedaten zu ihrem Impfverhalten und den damit verbundenen Ausgaben untersucht. In diesem Kollektiv sind Impfungen von Bedeutung, da ein erhöhtes Risiko für impfpräventable Infektionen sowie Infekt-induzierte Krankheitsverschlechterungen besteht, was zu höheren Gesundheitsausgaben führen kann.

Zielsetzung: Das Ziel der Evaluation war, die Einzelausgaben (EA) und Gesamtausgaben (GA – Summe der Einzelausgaben) der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für Influenza-geimpfte und ungeimpfte MAC-Patient:innen zu vergleichen. Die Forschungsfrage lautete, ob Influenza-geimpfte MAC-Patient:innen geringere EA und GA im Vergleich zu ungeimpften MAC-Patient:innen aufweisen.

Methode: Es wurden separate Analysen für jede der drei MAC-Erkrankungen anhand von GKV-Routinedaten von BARMER-Versicherten (Jahre 2016-2019) durchgeführt. Für jede MAC-Gruppe wurde die geimpfte Gruppe (IG) mit einer durch Entropy Balancing angepassten, ungeimpften Kontrollgruppe (KG) verglichen. Beide Gruppen wiesen nahezu identische Verteilungen in Bezug auf relevante Baseline-Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, Bundesland des Wohnortes, Pflegegrad, Komorbiditäten und Medikation auf. Das Entropy Balancing ermöglicht es, den Effekt der Influenza-Impfung unabhängig von diesen Variablen zu untersuchen. Die EA umfassen ambulante Behandlungen, Fahrtkosten, Heil- und Hilfsmittel, stationäre Aufenthalte, Behandlungen in der KH-Ambulanz, Arzneimittel, häusliche Krankenpflege, Arbeitsunfähigkeit, Hebammenleistungen, Rehabilitationsleistungen und Hospizkosten. EA und GA wurden zwischen den Gruppen verglichen und die 95%-Konfidenzintervalle (95%-KIs) der Mittelwert-Differenzen (MDs) berechnet (signifikanter Unterschied, wenn das 95%-KI der MD die Null nicht enthält).

Ergebnisse: Im Jahr 2019 waren die Ausgaben für die stationäre Versorgung in der Gruppe der Influenza-geimpften MAC-Patient:innen tendenziell (MS: IG 2.279 €, KG 2.362 €, 95%-KI der MD [-110; 272]) oder signifikant niedriger (CED: IG 2.229 €, KG 2.535 €, [139; 466]; CIRD: IG 2.274 €, KG 2.769 €, [421; 571]) im Vergleich zu ungeimpften MAC-Patient:innen. Die GA waren 2019 in der Gruppe der Influenza-geimpften MAC-Patient:innen signifikant niedriger (CIRD: IG 6.750 €, KG 6.975 €, 95%-KI der MD [96; 365]) oder tendenziell höher (MS: IG 12.800 €, KG 12.373 €, [-930; 93]; CED: IG 7.344 €, KG 7.308 €, [-342; 276]) im Vergleich zu ungeimpften MAC-Patient:innen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Unsere Ergebnisse deuten auf eine geringere Häufigkeit von Influenza-bedingten Krankenhausaufenthalten, weniger schwere Verläufe der Influenza-Erkrankungen oder weniger Infekt-bedingte Verschlechterungen der MAC-Erkrankungen in der geimpften Kohorte hin. Sie legen nahe, dass die Influenza-Impfung nicht nur gesundheitliche Vorteile für die MAC-Patient:innen bietet, sondern auch zu einer Reduktion der Gesundheitsausgaben (CIRD) führen kann. Die Erkenntnisse unterstützen die Bedeutung von Impfstrategien und bergen neue Ansätze für die Versorgung von MAC-Patient:innen.